

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Инсопов А.А.

Инсопов Абдугаппор Абдусаматович – доцент, доктор философии (phd) по историческим наукам Исторический факультет кафедра Новейшей истории Узбекистана Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Узбекистан, Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506192>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 18 апреля 2022 г.
Утверждено: 25 апреля 2022 г.
Опубликовано: 29 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

негосударственных,
демократия,
некоммерческих,
общественные
объединения,
организация, фонд,
Джона Хопкинс,
социальном
партнерстве,
гражданского общества.

Система негосударственных некоммерческих организаций в Узбекистане стремительно развивается, их количество растет день ото дня, повышается уровень качества и специализации. В негосударственных некоммерческих организациях, в странах с развитой демократией он охватывает все сферы общественной жизни и рассматривается как партнер государственных и коммерческих структур. Неправительственные некоммерческие организации могут выполнять свои функциональные функции и достигать своих целей только тогда, когда они охватывают все проблемы и интересы людей в существующем обществе. Сегодня в обществе существуют разные интересы.

АННОТАЦИЯ

В статье автор анализирует роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества, опыт зарубежных стран в развитии неправительственных организаций. Статья основана на опыте зарубежных стран, таких как США, Франция, Швеция, Германия, Япония, Россия, Корея и других, а также исследует историю и этапы развития неправительственных организаций в этих странах.

К ним относятся экологические, экономические, политические, социальные, национальные, духовные, культурные, религиозные, правовые, идеологические и другие интересы. Для защиты этих интересов формируются соответствующие группы, которые работают над этими интересами. При этом, конечно, нужны негосударственные некоммерческие организации.

В мировой практике накоплен большой опыт развития негосударственных некоммерческих организаций, и подтверждено, что этот процесс не может осуществляться без их участия в формировании основ демократического государства и гражданского общества.

В середине прошлого века неправительственные и некоммерческие организации стали основным механизмом в решении существующих проблем в обществе и определении демократии. Поэтому существует большая потребность в более глубоком понимании деятельности неправительственных организаций, их основных направлений деятельности, их роли как ключевого звена в демократии.

Кроме того, эти организации играют важную роль в качестве третьего сектора экономики в решении социальных проблем. Стоит остановиться на теории третьего сектора. Французский историк и государственный деятель Алексис де Токвиль является основоположником этой идеи. Он отмечает, что во время его поездки в Америку в 1831 году американцы объединились в различные общественные объединения для решения своих проблем. Он пишет, что не скрывал своего удивления, когда увидел, что люди полагаются друг на друга в решении своих проблем, не дожидаясь, пока правительство решит их проблемы. Причина заключалась в том, что в то время власть находилась так далеко, что не было другого выхода, кроме как объединиться для решения проблем. Де Токвиль анализирует существующую демократию в Америке, разделяя общество на само государство (первый сектор), личные интересы и экономическую деятельность (коммерческая, то есть второй сектор) и политические ассоциации, партии, гражданские ассоциации, религиозные, научные, профессиональные

(некоммерческие). правительственный, третий сектор) подчеркивает [1].

В настоящее время роль общественных организаций в поддержке различных слоев населения и реализации социальной политики государства растет день ото дня. В связи с этим важно проанализировать практику негосударственных некоммерческих организаций в ведущих развитых странах мира, в основном направленную на решение социальных проблем.

Изучение опыта развитых стран мира показывает, что на сегодняшний день негосударственные некоммерческие организации действуют по-разному.

В США, например, в 1967 году насчитывалось более 309 000 неправительственных организаций. Как видно, со второй половины прошлого века деятельность этих организаций в США значительно расширилась. Эта цифра неуклонно растет, и к 1997 году их число превысило два миллиона. Около 13,4% от общего числа занятых были задействованы в этом секторе (без учета 6,4 млн волонтеров абсолютное количество людей, работающих в некоммерческих организациях, составило 9,3 млн). Роль некоммерческого сектора в экономике также отражается на его доле в национальном доходе [2]. Если мы посмотрим на историю этой информации, то увидим, что в Соединенных Штатах в первой половине двадцатого века появились первые благотворительные организации, впервые созданные крупными корпорациями и фирмами

[3]. Это сигнализировало о появлении некоммерческих структур.

Соединенные Штаты имеют большой опыт организации и деятельности неправительственных организаций. Первой организацией в области экологии был Club Sierra Club, основанный в 1892 году и насчитывающий более 350000 членов [4].

Еще одна такая организация в США - Национальная обсерватория, насчитывающая более 450000 членов. На сегодняшний день под руководством этой организации создано 79 орнитологических заказников. К таким организациям относятся Ассоциация национальных парков и охраны природы, основанная в 1919 году, Лига Исаака Уолтона Лика, основанная в 1922 году, или Общество Уайлдерна, основанное в 1935 году. Поставили перед собой цель. В США с 1970-х годов формирование таких организаций началось на новом этапе. К этому времени Фонд защиты окружающей среды, Друзья Земли, Центр экологической политики, Охрана природы, Общество воскрешения Земли и Trout Unlimited находят неправительственные организации. За прошедший период эти организации работали над улучшением экологической ситуации.

Кроме того, в Соединенных Штатах за последний год произошли некоторые изменения во взаимоотношениях между НПО и политическими партиями во всех сферах жизни. Дух доверия к таким организациям растет среди граждан по отношению к устремлениям партии.

Политические обозреватели высказали свое мнение по этому поводу, но признают, что такие организации теперь также берут на себя некоторые обязанности партии. В то же время люди в обществе по собственной инициативе закладывают основы групп, политических структур и комитетов. Социально-политическая роль таких комитетов и организаций в обществе возрастает. Сегодня количество таких организаций и комитетов в США превышает 4000 [5]. К 2016 году более 2 миллионов жителей США [6] Есть много некоммерческих организаций, которые имеют большое значение для экономики США.

Профессор Лестер Саламон, директор Центра исследований гражданского общества Университета Джона Хопкинса, отмечает, что «в жизни американцев некоммерческие организации играют роль в обслуживании, ценности, социальной защите и защите интересов» [7].

В Германии зарегистрировано и действует около 600 000 негосударственных некоммерческих организаций. 38% из них занимаются спортом, 13% - социальной сферой, 12% - культурой, 10% - политикой, 8% - поддержкой гражданских инициатив, 1% - защитой окружающей среды, 18% - сохранением традиций и ценностей, содержательной организацией свободного время формируется [8]. Следует отметить немаловажный опыт Германии в деятельности негосударственных некоммерческих организаций. По его словам, в Германии районные бюджеты будут обсуждаться с представителями неправительственных организаций и

других общественных объединений, действующих в регионе [9]. Это, в свою очередь, требует, во-первых, развития негосударственных некоммерческих организаций, а во-вторых, развития демократических принципов в решении существующих проблем между государством и народом. В Германии считается, что негосударственный сектор обладает значительной экономической мощью. В 1995 году, например, на долю Германии приходилось 94,4 миллиарда долларов, или 3,9% валового внутреннего продукта страны. Однако, если учесть, что в негосударственных организациях работает около полумиллиона человек, можно увидеть, что в крупнейшем частном работодателе Siemens работает 335 000 человек. В Германии около 20% населения Германии добровольно участвует в деятельности негосударственных некоммерческих организаций [10].

Швеция - в значительной степени социально ориентированное государство, что отражается в существовании в ней сильного и идеологически активного профсоюзного движения. Согласно шведскому опыту, государство и гражданское общество уделяют основное внимание социальным проблемам населения [11]. В Швеции решение социальных проблем в стране в основном осуществляется за счет государственного заказа. Это более популярная форма, где госзаказы в основном выполняют неправительственные организации. В то же время негосударственные некоммерческие организации регулярно участвуют в тендерах на

оказание социальных услуг (образование, обучение детей, уход на дому и т. д. ...).

Французский опыт показывает, что негосударственные некоммерческие организации широко вовлечены в реализацию государственной политики государством. В то же время специальные советы, созданные в основном при различных отраслевых министерствах и ведомствах, действуют в социальном партнерстве с институтами гражданского общества. Во Франции в 1970 году насчитывалось 20 000 НПО, но к 2000 году их число превысило 800 000 [12]. Видно, что период роста этого показателя начался в основном с 1990-х годов. В 1990-е годы во Франции ежегодно создавалось более 70 000 некоммерческих организаций [13]. Это примерно в 4 раза больше, чем в 1960-1970-е годы. В соответствии с конституциями ряда стран (Европы, США и некоторых стран СНГ) французское законодательство также разрешает работу общественных советов [14]. По его словам, при госструктурах будут действовать экономические и социальные консультативные советы. Alliance Française, одна из первых неправительственных организаций во Франции, была основана в Париже в 1883 году Полем Камбоной, Луи Пастером, Эрнестом Ренаном, Жюлем Верном и другими [15]. Основная цель этой неправительственной организации - укрепление дружеских отношений в области образования, продвижение и обучение французскому языку и культуре среди народов мира, а также

содействие развитию культур и языков народов мира. Сегодня у организации более 800 филиалов в 146 странах мира. В частности, 7 ноября 2015 года Министерство юстиции Республики Узбекистан зарегистрировало его Устав [16]. Основная цель - укрепление дружеских отношений между двумя странами, укрепление сотрудничества в области культуры, образования и науки.

Мировой опыт показывает, что процесс увеличения темпов роста некоммерческих организаций в мире за последние 30 лет. С годами видно, что эти организации выросли не только в Соединенных Штатах, Канаде или европейских странах, но также в Азии, Африке, Латинской Америке. В Индонезии 20 лет назад существовала только одна экологическая НПО, но к 2012 году их было 2 тысячи [17].

Учитывая, что в Бангладеш действует 20 000 неправительственных некоммерческих организаций, можно видеть, что эти организации были созданы за последние 25 лет. В Индии таких организаций более 1 000 000. В Словакии, которая является относительно небольшой среди европейских стран, существует более 12 000 неправительственных организаций. Если проанализировать на примере Канады, можно увидеть, что деятельность негосударственных некоммерческих организаций гораздо более развита. В период с 1987 по 2002 год темпы роста зарегистрированных государством НПО увеличились почти на 50%. Это было около 200 тысяч. В Бразилии темпы роста некоммерческих организаций в 1990-е годы увеличились с 250000 до 400 000. Это почти 60%.

Хотя процесс создания неправительственных организаций в России занимает относительно короткий период времени, видно, что он быстро развивается и по сей день. По состоянию на 17 июня 2016 г. в России Минюстом было зарегистрировано 227 397 негосударственных некоммерческих организаций. В частности, 33,8 тысячи в Москве, 15 тысяч в Московской области, 12,2 тысячи в Санкт-Петербурге, 6,6 тысячи в Свердловской области, 6,5 тысячи в Краснодарском крае, 5,5 тысячи в Татарстане, 5,2 тысячи в Башкортостане. По состоянию на 2016 год в этих организациях работало более 670 тысяч человек от общей численности населения. Созданные в России негосударственные некоммерческие организации были созданы в основном для развития образования, социальной сферы, социальной защиты бедных слоев населения и культурной сферы. Он также оказывает правовую помощь правозащитникам и организациям различного уровня. В России понятие «негосударственное» впервые было использовано в гражданском законодательстве СССР и республик, одобренном Верховным Советом 31 мая 1991 года. Позже, в 1994 году, он был внесен в Гражданский кодекс Российской Федерации. 12 января 1996 г. тогдашний президент России Борис Ельцин подписал Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (в редакции от 2 июня 2016 г.) [18]. Этот закон по-прежнему регулирует деятельность неправительственных организаций в России.

Из развитых азиатских стран Япония, как и другие развитые страны, давно стремилась сформировать основы своего гражданского общества. В то же время этому развитию служат семья и коллективно-патриотический дух. В 1970-х годах в Японии сформировалась концепция информационного гражданского общества. По словам японского политолога Шумпея Кумона, такие концепции, как «информатизация», «информированная промышленность» и «информированное общество» возникли в Японии [19].

В Японии особое внимание уделяется разработке государственных программ по дальнейшему совершенствованию государственной политики в социальной сфере за счет повсеместного внедрения и использования передовых технологий неправительственными организациями, обучения людей лояльности к своей стране и собственности через принятие мер. правительственные организации. Сегодня создание уникального гражданского общества, которое трактуется как «японское чудо», осуществляется через практику освоения достижений западных стран, воплощающих национальные традиции и обычаи японского народа. Из приведенной выше информации не следует предполагать, что развитие этого сектора в Японии началось только в начале века. Социолог С.Б. Маркарян комментирует этот вопрос: «Если посмотреть на историю, то в Гражданском кодексе Японии, принятом в 1898 году, использовалось понятие «бесполезная», то есть организация, которая не намеревалась

получать прибыль [20]. Понятно, что конкретное национальное законодательство Японии уже давно ориентировано на деятельность неправительственного сектора. Видно, что эти организации стали намного популярнее после Второй мировой войны.

Деятельность неправительственных некоммерческих организаций в Республике Корея начала набирать популярность в основном в 1945 году, когда они были свободны от японского влияния. По его словам, налажена деятельность различных общественных, политических, религиозных и благотворительных организаций. К 1990-м годам некоммерческие организации в Корее буквально стали третьим сектором. С тех пор он укрепляет социальное партнерство в реализации государственной политики. С учетом темпов роста частного сектора в Корее он увеличился с 10 889 в 2012 году до 11 579 в 2013 году. В 2014 году этот показатель составлял 12 252 человека [21].

В процессе анализа социального партнерства общественных организаций и государственных структур на уровне ведущих зарубежных стран их можно разделить на 2 типа:

К первому типу можно отнести такие страны, как Австрия, Швеция, Германия, Швейцария, Япония. В этих странах социальное партнерство проявляется в форме участия в экономических и социальных программах государства в форме консультативных советов, комитетов.

Во втором типе стран, таких как США, Великобритания и Канада, социальное партнерство также находит отражение в политическом процессе при формировании политических партий, объединений. Если мы сосредоточимся на процессе формирования гражданского общества в развитом мире, мы увидим, что он рос беспрецедентными темпами за последние 30 лет. Важно отметить, что это делается за счет миллионов неправительственных некоммерческих организаций, созданных за эти годы. Если посмотреть на долю негосударственных некоммерческих организаций в ВВП страны, это выглядит так. Это 15,8% в Нидерландах, 2,8% в Венгрии, 2,1% в Колумбии и 7,5% в США. Финансовая поддержка этих

организаций предоставляется государством в различных формах. Например, в США он составляет 7,5%, в Бельгии 76,5%, в среднем 20-40% в Восточной и Центральной Европе и 59,0% в Нидерландах [22]. Это показывает, что негосударственный сектор в разной степени финансируется государством. Анализ показывает, что финансовая поддержка этих организаций государством очень эффективна и положительно влияет на социально-экономическую жизнь страны. Это, конечно, указывает на то, что НПО стали полноправными членами правления.

Литературы:

1. Алексис де Токвиль. Демократия в Америке. Пер. С. Франц. - Москва; 2000. - С.5
2. Инсопов А.А. Взаимодействие негосударственных некоммерческих организаций с органами власти в сфере государственной социальной политики // «Вестник развития науки и образования». – Москва, Российская Федерация. 2014. №6. - С.4-8.
3. Вахобов А.В. Социальные фонды в системе рыночных отношений. - Ташкент: Шарк, 2003. - С.69.
4. Сафаров Д. Практический и правовой анализ деятельности общественных объединений в области экологии в США. Роль и место негосударственных некоммерческих организаций в защите прав и свобод населения, повышении правосознания, формировании и развитии прав человека и культуры в обществе. / Главный редактор Меджидов Н. - Ташкент: Ташкентская экспресс-типография, 2015. -С.84.
5. Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие.-2-е. –М: Международное отношения, 1995. –С.147-150.
6. Борнштейн Д. Как изменить мир? Социальной предпринимательской деятельности и силы новой идеи. -М: Альпина Пабlishер, 2012. - с. 18.
7. Инсопов А.А. Развитие негосударственных некоммерческих организаций в Узбекистане – важный фактор становления гражданского и правового государства.

// «Вестник развития науки и образования». – Москва, Российская Федерация. 2014. №1. - С.116-120. ; Л. М. Саламон, «Отношения между государством и некоммерческими организациями в международной перспективе», Некоммерческие и государственные органы. Сотрудничество и конфликт, The Urban Institute Press, WDC, 1998

8. <http://otetrad.ru/article-500.html>; http://vzagranke.ru/mentalitet/nedlyaturista/zakon/nekommercheskie_объединения_в-германии-союз_благотворительности-и-бизнеса.html.
9. Холманова Д. Теоретико-правовые основы социального партнерства. / Формирование эффективной системы социального партнерства между органами местного самоуправления и негосударственными организациями: текущее состояние и перспективы развития. - Ташкент: Дизайн-группа Мунис, 2016. –С.76.
10. Колесников Е.И. Европейский опыт развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций. // Государственное и муниципальное управление. Записки ученых СКАГС, 2017. - № 2. –С.222.
11. <http://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/views/openlesson/download.php?id=9879>
12. Кралечкин Д. Франция: третий сектор. Структура, правовой контекст и функционирование некоммерческих организаций в современной Франции.
13. Борнштейн Д. Как изменить мир? Социальной предпринимательской деятельности и силы новой идеи. - М: Альпина Паблицер, 2012. - с. 18.
1. Insopov. A.A. Legal regulation quotient nonprofit organization in Uzbekistan // «International Scientific Journal Theoretical & Applied Science» Harrisburg, USA. №07 (39) 2016. – P. 103-106.
14. <https://afirus.ru/glavnaja-francais/aliants-v-mire/>
15. <http://af-tachkent.uz/>
16. Борнштейн Д. Как изменить мир? Социальной предпринимательской деятельности и силы новой идеи. - М: Альпина Паблицер, 2012. - с. 18.
17. www.google.com/amp/tass.ru/info/671635/amp
18. Джалилов А., Мухаммадиев Ю. и другие. Основы гражданского общества. - Методическое пособие. Тошкент; БАКТРИЯ ПРЕСС, 2015- В 105.
19. <https://cyberleninka.ru/article/v/nepribylnye-организации-в-Японии-анализа-повседневной-деятельности>
20. <http://euroasia-science.ru/sociologicheskie-nauki/rol-nekommercheskix-organizacij-v-stanovlenii> Гражданского общества-в-республики-корее /Инсопов А.А. Социальное партнерство ННО – важный фактор создания демократического государства в Республике Узбекистан. Монография. Германия: Palmarium Academic Publishing, 2015.